

Valoración de 3 surfactantes en barra de uso doméstico para recuperar suelos contaminados con hidrocarburos

Clemente Silván Emeterio¹, Flor Elena del Ángel Maya², Félix Díaz Villanueva³,
Roger Ernesto Tamayo Uribe¹, Mario José Romellón Cerino³

¹ Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento de Ciencias Básicas

² Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento de Química-Bioquímica-Ambiental

³ Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento de Ingeniería en Sistemas y Computación

Resumen

Debido a la cantidad de surfactantes de tipo industrial o doméstico que existe en el mercado actual, y con la necesidad de buscar alternativas más económicas para remediar o recuperar suelos contaminados con hidrocarburos dentro de ellos el diésel, la gasolina, etc., Es la intención de este proyecto buscar y comparar diversos surfactantes de tipo doméstico y evaluar si pueden usarse para remover los contaminantes de la industria petrolera, En este proyecto se trabajó con surfactantes sólidos en barra de tipo doméstico a concentraciones del 2%, 4% y 6%, con un suelo contaminado con diésel a una concentración menor de 60 000 ppm. Los datos obtenidos nos indican que se lograron eficiencias de remoción de diésel entre un 25% hasta más del 60%. Por lo que se recomienda continuar con la experimentación a concentraciones de contaminantes que lleguen a 100 000 ppm o superiores.

Abstract

Due to the amount of industrial or domestic type surfactants that exist in the current market, and the need to find more economical alternatives to remediate or recover soils contaminated with hydrocarbons including diesel, gasoline, etc., It is the intention of this project to search and compare various domestic type surfactants and evaluate if they can be used to remove contaminants from the oil industry. In this project, we worked with solid bar surfactants of domestic type at concentrations of 2%, 4% and 6%, with a soil contaminated with diesel at a concentration less than 60,000 ppm. The data obtained indicate that diesel removal efficiencies between 25% and more than 60% were achieved. Therefore, it is recommended to continue experimentation at contaminant concentrations that reach 100,000 ppm or higher.

Palabras Clave: Remedación de suelos, tecnologías de remediación, tensoactivos

Keywords: Soil remediation, remediation technologies, surfactants

1. INTRODUCCIÓN

En la remediación de suelos o para la recuperación de suelos contaminados, el uso de surfactantes industriales [2] o tensoactivos industriales en la técnica de lavado de suelos [7,16], es algo común, y que ha dado muy buenos resultados [3] sin embargo, existen surfactantes de tipo doméstico los cuales son muchos y muy variados dependiendo del uso que se le dé en las casas-habitación.

Dentro de los surfactantes de uso doméstico tenemos presentación en estado líquido [6,5]; sólido granular (polvo) [1,13,14] o sólido en barra [9]; sí mismo son diversos los surfactantes domésticos, ya que algunos son para el lavado de trastes, lavado de ropa, lavado de cuerpo o para bañarse, o algunos son conocidos como multiusos. Y otros tantos más que existen en los supermercados.

Por ello en esta investigación se realizaron pruebas con surfactantes sólidos de tipo doméstico en barra, los seleccionados son usados comúnmente para el lavado de ropa.

Diversos autores han reportado datos con surfactantes de tipo doméstico y sus resultados parecen abrir un área de investigación nueva para tratar de remediar los suelos sin ser tan agresivos con ellos y poder recuperarlos rápidamente para que sean productivos de nuevo [4,8,10,11,12,15].

2. METODOLOGÍA

Se seleccionaron 2 tensoactivos sólidos en barra de uso doméstico (TSBUD), el primero tipo León Alto Poder (LAP) y el segundo tipo Princesa Veteado. Ambos TSBUD se emplearon a concentraciones del 2% y del 4%.

Se seleccionaron 3 surfactantes sólidos en barra de tipo doméstico (SSBTD): Tipo Lirio (TL), Tipo Daroma (TD) y Tipo Roma (TR).

Para comparar la eficiencia de cada SSBTD en la remoción de hidrocarburos usándolos con la técnica de lavado de suelo con surfactantes, cada SSBTD se usó en porcentajes del 2%, 4% y 6%.

El proceso de lavado de suelos con surfactantes empleado en esta investigación fue el reportado por Artechchi, 2024; Del Ángel Maya, 2024; Romellón, 2024.

Una vez lavada cada muestra de suelo con los respectivos porcentajes de los SSBTD, se retiró el excedente de agua con la técnica de colado empleando un tamiz de acero inoxidable #60 y uno #80. El suelo retenido en el tamiz se coloca nuevamente en un recipiente de plástico, y se expuso a temperatura ambiente para su secado durante 5 días.

Una vez completamente seca las muestras de suelo, se procedió a tamizarlas manualmente a través de diferentes números de mallas, #20 (0.0331 in), #30 (0.0232 in) y #40 (0.0165 in), ubicados de manera que el número de tamices fuera descendente, para obtener el suelo por granulometría de tal manera que las partículas más gruesas quedaran en la parte superior y las finas en el inferior, una vez colocada la muestra de suelo en los tamices se sometió a agitación constante empleando un Rotor R-06 (criadora) por un lapso de 10 minutos. Todo este procedimiento tiene la finalidad de adquirir el polvo más fino que será utilizado posteriormente. Al finalizar, se determinó el peso de cada fracción obtenida por nivel de tamices.

Para conocer la cantidad de diésel que tienen las muestras de suelo y calcular la concentración en partes por millón, se realizó la técnica de determinación de grasas y aceites con equipo Soxhlet. Dicha técnica consistió en extraer los hidrocarburos contenidos en el suelo mediante la acción de un solvente orgánico volátil apropiado, en este caso Diclorometano (CH_2Cl_2), el cual recircula a través de la muestra un mínimo de 20 veces durante un periodo de 8 horas.

Se colocaron 10 gr. de la muestra de suelo en un cartucho de papel celulosa de 10 cm de largo, el cartucho se insertó en la cámara de extracción del equipo Soxhlet, se adicionaron 125 ml de Diclorometano concentrado en el matraz de bola de 250 ml y se ensambló en el equipo Soxhlet para iniciar el calentamiento y mantener el reflujo en un periodo de 3 a 8 horas máximo. Transcurrido el tiempo de recirculación se desmontó el matraz y fue sometido a un proceso de recuperación del Diclorometano en un equipo de Rotavapor, quedando el matraz balón con la grasa adherida (diésel).

Después se procesó el matraz balón con el diésel adherido, para determinar la cantidad de diésel recuperado. Se realizaron los cálculos respectivos y se determinó la concentración en la muestra de suelo (Arteachi, 2024; Del Ángel Maya, 2024; Romellón, 2024).

Este procedimiento se realizó a cada una de las muestras de suelo lavadas con los SSBTD mencionados con anterioridad.

3. RESULTADOS

En la Tabla 1, podemos ver la concentración obtenida de la muestra de suelo contaminada con la que se trabajó para el lavado de suelos usando los SSBTD, la concentración de diésel esta expresada en ppm, con un dato de más de 50 000 ppm.

Tabla 1. Concentración de diésel en la muestra de suelo contaminado con diésel

Matraz con la muestra de suelo	Peso de muestra inicial de suelo	Diesel removido	% de Diesel	Concentración de diésel PPM
Muestra 1	10.1557	0.5508	5.4236%	54,236 ppm
Muestra 2	10.0640	0.5101	5.0686%	50,686 ppm
Muestra 3	10.1308	0.5111	5.0450%	50,450 ppm

Tabla 2, tenemos los datos obtenidos el primer SSBTD empleado que fue el TL donde las muestras dieron resultados muy diferentes, por lo que se recomienda repetir esa muestra.

Tabla 2. Concentración de diésel en la muestra lavada con el SSBTD TL al 2%

Matraz con la muestra de suelo	Peso de muestra inicial de suelo	Diesel removido	% de Diesel	Concentración de diésel PPM
Muestra 1	10.0004	0.2776	2.7758%	27,758 ppm
Muestra 2	10.0007	0.4609	4.6086%	46,086 ppm
Muestra 3	10.0005	0.2512	2.5118%	25,118 ppm

Los resultados de la Tabla 3, nos muestran una remoción de aproximadamente un 50% de los contaminantes si lo comparamos con los resultados de la Tabla 1 que son de la concentración original del suelo contaminado con diésel.

Tabla 3. Concentración de diésel en la muestra lavada con el SSBTD TL al 4%

Matraz con la muestra de suelo	Peso de muestra inicial de suelo	Diesel removido	% de Diesel	Concentración de diésel PPM
Muestra 1	10.0002	0.2061	2.0609%	20,609 ppm
Muestra 2	10.0004	0.2315	2.3149%	23,149 ppm
Muestra 3	10.0006	0.2079	2.0788%	20,788 ppm

En la Tabla 4, podemos observar que el porcentaje removido de las muestras de suelo rebaso el 60% lo que nos indica el tipo de SSBTD puede ser adecuado para el tratamiento solo que a unas concentraciones mayores que un 5%.

Tabla 4. Concentración de diésel en la muestra lavada con el SSBTD TL al 6%

Matraz con la muestra de suelo	Peso de muestra inicial de suelo	Diesel removido	% de Diesel	Concentración de diésel PPM
Muestra 1	10.0005	0.1805	1.8049%	18,049 ppm
Muestra 2	10.0004	0.1778	1.7779%	17,779 ppm
Muestra 3	10.0001	0.1516	1.5159%	15,159 ppm

Tabla 5. Concentración de diésel en la muestra lavada con SSBTD TD al 2%

Matraz con la muestra de suelo	Peso de muestra inicial de suelo	Diesel removido	% de Diesel	Concentración de diésel PPM
Muestra 1	10.0007	0.2817	2.8168%	28,168 ppm
Muestra 2	10.0007	0.2554	2.5538%	25,538 ppm
Muestra 3	10.0001	0.1601	1.6009%	16,009 ppm

En la Tabla 5 y 6, podemos observar que las concentraciones obtenidas son muy diferentes en comparación del porcentaje que se está empleando para el lavado de suelos en la M3 de la tabla 5; y que

Tabla 6. Concentración de diésel en la muestra lavada con SSBTD TD al 4%

Matraz con la muestra de suelo	Peso de muestra inicial de suelo	Diesel removido	% de Diesel	Concentración de diésel PPM
Muestra 1	10.0005	0.1609	1.6089%	16,089 ppm
Muestra 2	10.0007	0.1516	1.5158%	15,158 ppm
Muestra 3	10.0004	0.1076	1.0759%	10,759 ppm

Tabla 7. Concentración de diésel en la muestra lavada con SSBTD TD al 6%

Matraz con la muestra de suelo	Peso de muestra inicial de suelo	Diesel removido	% de Diesel	Concentración de diésel PPM
Muestra 1	10.0008	0.0798	0.7979%	7,979 ppm
Muestra 2	10.0002	0.2511	2.5109%	25,109 ppm
Muestra 3	10.0003	0.0854	0.8539%	8,539 ppm

Tabla 8. Concentración de diésel en la muestra lavada con SSBTD TR al 2%

Matraz con la muestra de suelo	Peso de muestra inicial de suelo	Diesel removido	% de Diesel	Concentración de diésel PPM
Muestra 1	10.0103	0.2266	2.2636%	22,636 ppm
Muestra 2	10.0097	0.2511	2.5085%	25,085 ppm
Muestra 3	10.0085	0.2477	2.4748%	24,748 ppm

Las Tablas 9 y 10, sus porcentajes de remoción de diésel son muy cercanos en cuanto al porcentaje removido, pero si observamos la concentración en partes por millón, se puede observar mejor la diferencia de la concentración del contaminante.

Tabla 9. Concentración de diésel en la muestra lavada con SSBTD TR al 4%

Matraz con la muestra de suelo	Peso de muestra inicial de suelo	Diesel removido	% de Diesel	Concentración de diésel PPM
Muestra 1	10.0140	0.2184	2.1809%	21,809 ppm
Muestra 2	10.0046	0.2432	2.4308%	24,308 ppm
Muestra 3	10.0111	0.2285	2.2824%	22,824 ppm

Tabla 10. Concentración de diésel en la muestra lavada con SSBTD TR al 6%

Matraz con la muestra de suelo	Peso de muestra inicial de suelo	Diesel removido	% de Diesel	Concentración de diésel PPM
Muestra 1	10.0085	0.2866	2.8635%	28,635 ppm
Muestra 2	10.0172	0.2891	2.8860%	28,860 ppm
Muestra 3	10.0140	0.2640	2.6363%	26,363 ppm

Se promediaron los resultados en PPM obtenidos de las muestras sometidas a la técnica de lavado por cada concentración y se colocaron en una tabla comparativa con el promedio de los resultados obtenidos de la

muestra de suelo contaminado que no fue sometida a la técnica de lavado, esto se puede observar en las tablas siguientes.

La concentración de Diesel removido en PPM se obtuvo de la diferencia entre la concentración inicial del suelo contaminado en PPM y la concentración final de Diesel después del Soxhlet en PPM.

El % de remoción de Diesel se obtuvo mediante la siguiente ecuación, donde se multiplico la concentración de Diesel removido en PPM por 100 y se dividió entre la concentración de Diesel inicial del suelo contaminado en PPM que corresponde al 100%.

Tabla 11. Concentración promedio de diésel en las muestras lavadas con SSBTD TL

Concentración de muestras lavadas con surfactante sólido.	Concentración de Diesel inicial de suelo contaminado en PPM.	Concentración final de Diesel después del Soxhlet en PPM.	Concentración de Diesel removido en PPM.	% de remoción de diesel
2%	50,450 ppm	25,118 ppm	25,332 ppm	50.2120%
4%		20,609 ppm	29,841 ppm	59.1496%
6%		15,159 ppm	35,291 ppm	69.9524%

Tabla 12. Concentración promedio de diésel en las muestras lavadas con SSBTD TD

Concentración de muestras lavadas con surfactante sólido.	Concentración de Diesel inicial de suelo contaminado en PPM.	Concentración final de Diesel después del Soxhlet en PPM.	Concentración de Diesel removido en PPM.	% de remoción de diesel
2%	50,450 ppm	16,009 ppm	34,441 ppm	68.2675%
4%		10,759 ppm	39,691 ppm	78.6739%
6%		7,979 ppm	42,471 ppm	84.1843%

Tabla 13. Concentración promedio de diésel en las muestras lavadas con SSBTD TR

Concentración de muestras lavadas con surfactante sólido.	Concentración de Diesel inicial de suelo contaminado en PPM.	Concentración final de Diesel después del Soxhlet en PPM.	Concentración de Diesel removido en PPM.	% de remoción de diesel
2%	50,450 ppm	22,636 ppm	27,814 ppm	55.1318%
4%		21,809 ppm	28,641 ppm	56.7710%
6%		26,363 ppm	24,085 ppm	47.7403%

En la Tabla 11, 12 y 13 podemos observar los porcentajes de remoción del diésel con cada tipo de SSBTD y a sus respectivas concentraciones.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Cada muestra de suelo lavada con SSBTD, al momento de realizar la determinación de la concentración del contaminante en este caso el diésel, se realizó la determinación por triplicado para tener un dato lo más real posible. Para ello se marcaron los matraces como M1, M2 y M3.

De la muestra original de suelo contaminada, el M1 debería ser descartado ya que presenta una diferencia de cerca de 4000 ppm con respecto a los otros 2 matraces.

De la muestra de suelo lavada con el TL al 2%, el M2 se descartaría ya que la diferencia con los otros matraces es de cerca de 20 000 ppm, lo que nos indica hubo un error grave en el manejo de ese matraz.

El M2 de la muestra lavada con TL al 4% es el que sería descartado, aunque la diferencia es de casi 3 000 ppm. La muestra lavada con TL al 6% se descartaría el M3, ya que en este caso la diferencia es de más de 2000 ppm, pero hacia abajo, es decir que el M1 y M2 tuvieron valores por encima del M3.

En cuanto a las muestras lavadas con el SSBTD TD, los matraces eliminados serían el M3 del TD al 2%, el M3 del TD al 4% y del M2 del TD al 6%. Es de observar que el M2 del TD al 6% la diferencia es de más de 17 000 ppm. En lo que respecta a las muestras lavadas con SSBTD TR, los matraces eliminados serían del TR al 2% el M1, del TR al 4% sería el M2, del TR al 6% sería el M3, es de observar que las diferencias de concentración son menores a 2 000 ppm.

Podemos observar que los datos obtenidos en cuanto al porcentaje de las soluciones de SSBTD, el SSBTD TD al 2% tuvo un 68% de remoción de diésel muy superior a los de TL y TR que oscilaron entre el 50% y 55% respectivamente.

En cuanto a las soluciones de SSBTD preparadas al 4%, el TD tuvo un 78.67% de eficiencia de remoción, mientras que el TL y TR tuvieron 59% y 56% respectivamente.

De las soluciones de SSBTD al 6%, la TD tuvo un 84%, estando muy por encima de la TL y TR que tuvieron 69% y 47% respectivamente.

De los tres tipos de SSBTD el que presento una mayor eficiencia de remoción en los 3 porcentajes que se trabajaron fue el TD, por lo tanto, es el recomendado para esta técnica y con esta concentración de contaminante.

REFERENCIAS

- [1] Arteachi García, María Fernanda; Aguilar Cruz, José Manuel; Zapata Noriega, José Antonio; Del Ángel Maya, Flor Elena; Romellón Cerino, Mario José. (2024) Estimación de la eficiencia de remoción de diésel en un suelo contaminado, usando un surfactante sólido granular de uso doméstico al 2% y 4%. Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital. Vol. 16, Número 1. Enero-Marzo. ISSN: 2007-4786
- [2] Mata Guadarrama, M. A. (2023). Remediación de suelos contaminados con hidrocarburos pesados utilizando biosurfactantes y surfactantes químicos (Master's thesis, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información.).

- [3] Riojas González, HH, Torres Bustillos, LG, Mondaca Fernández, I., Balderas Cortes, JDJ, & Gortáres Moroyoqui, P. (2010). Efectos de los surfactantes en la biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos. *Química Viva*, 9 (3),120-145. [fecha de Consulta 29 de Octubre de 2023]. ISSN: . Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86315692003>
- [4] Romellón Cerino, Julio Cesar; Ángeles Guzmán, Casandra; Tamayo Uribe, Roger; Martínez Vichel, Guadalupe; Romellón Cerino, Mario Jose. (2023). Tensoactivo sólido de uso doméstico al 6% y 8%, para el lavado de suelos contaminados con diésel. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Vol. 15, Número 4. Octubre-Diciembre. ISSN: 2007-4786.
- [5] Romellón Cerino, Mario José; Vázquez González, María Berzabe; Romellón Cerino, Julio Cesar; Magaña Flores, Anel; Cardenas Valdez, Ana Fabiola (2020). Determinación de la eficiencia de un surfactante líquido de uso doméstico para remover hidrocarburos de un suelo contaminado. *Universita Ciencia. Revista electrónica de Investigación de la Universidad de Xalapa. Año 9, Número 26. Septiembre-Diciembre 2020. ISSN 2007-3917. Xalapa, Veracruz, México.*
- [6] Ruíz Moreno, Amalia Xiutlhalzin (2018). Tesis de Maestría: Surfactantes domésticos (líquidos) en la remediación de suelos contaminados por hidrocarburos. *Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Villahermosa. Villahermosa, Tabasco, México.*
- [7] Volke Sepúlveda, Tania y Antonio Velasco, Juan (2002). *Tecnologías de remediación para suelos contaminados. INE-SEMARNAT.México. ISBN: 968-817-557-9*
- [8] Romellón Cerino, Julio Cesar; Vázquez González, María Berzabe; Toro Falcón, María Antonieta; Martínez Vichel, Guadalupe; Romellón Cerino, Mario José. (2024) Comparación de surfactantes sólidos de uso doméstico en el lavado de suelos contaminados por diésel. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Vol. 16, Número 2. Abril-Junio. ISSN: 2007-4786.
- [9] Jiménez Gil, Antonio; Romellón Cerino, Julio Cesar; Vázquez González, María Berzabe, Toro Falcón, María Antonieta; Romellón Cerino, Mario José. (2024) Evaluación del crecimiento de *phaseolus vulgaris* en un suelo lavado con surfactantes en barra de uso doméstico. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Vol. 16, Número 4. Octubre-Diciembre. ISSN: 2007-4786
- [10] Gómez Córdova, Eduardo; Jiménez Gil, Antonio; Romellón Cerino, Julio Cesar; Arcos Velasco, Juan Carlos; Romellón Cerino, Mario José. (2024). Tratamiento experimental con la técnica de lavado de suelo empleando un surfactante sólido de uso doméstico para la recuperación de suelo contaminado con diésel. *Mentes Diversas y Soluciones Integrales en las Ingenierías-CDMX 2024. Editorial. Academia Journals. Libro Online 979-8-89020-096-9. Cd de México, México.*
- [11] Jiménez Gil, Antonio; Vázquez González, María Berzabe; Toro Falcón, María Antonieta; Reyes Osorio, José; Romellón Cerino, Mario José. *Physicochemical treatment of diesel-contaminated soil using a washing technique with solid bar surfactants. Mentes Diversas y Soluciones Integrales en las Ingenierías-CDMX 2024. Editorial. Academia Journals. Libro Online 979-8-89020-096-9. Cd de México, México.*
- [12] Ruíz Moreno, Amalia Xiutlhalzin; Fraire Vázquez, Azucena del Rosario; Vázquez González, María Berzabe; Romellón Cerino, Mario José. (2017) Evaluación de surfactantes líquidos como técnica de remediación de suelos contaminados por hidrocarburos. *Aplicación del Saber: Caos y experiencias, Vol. 3. Tabasco 2017. Academia Journals, Libro Digital ISBN 978-1-939982-16-2. Villahermosa, Tabasco, México.*
- [13] Del Ángel Maya, Flor Elena; Zapata Noriega, José Antonio; Lazo Priego, Gabriela; López Chan, Jorge; Romellón Cerino, Mario José (2024) Recuperación de un suelo contaminado con diésel, usando 2 surfactantes sólidos de uso doméstico. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Vol. 16, Número 2. Abril-Junio. ISSN: 2007-4786
- [14] Dr. Mario José Romellón Cerino, Dr. Julio César Romellón Cerino, Dr. Víctor Manuel Arias Peregrino, Dr. Jorge Cein Villanueva Guzmán, Dr. Félix Díaz Villanueva. (2024). ESTIMATING THE EFFICIENCY OF A SOLID SURFACTANT FOR DOMESTIC USE IN THE REMOVAL OF DIESEL IN A CONTAMINATED SOIL. *Journal of International Crisis and Risk Communication Research* , 2120–2140. Retrieved from <https://jicrcr.com/index.php/jicrcr/article/view/1364>
- [15] Toro Falcón, María Antonieta; Romellón Cerino, Mario José; Vázquez Gonzalez, María Berzabe; Zacarias Bernal, Kleber; Romellón Cerino, Julio Cesar. (2024) Tratamiento fisicoquímico-biológico con tensoactivos y composta para remediar suelos contaminados con hidrocarburos. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*. ISSN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 On line. Vol. 8, No. 6. Noviembre-Diciembre 2024. DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6.15789
- [16] Pons-Jimenez, M; Guerrero-Peña, A; Zavala-Cruz, J; Alarcón, A. (2011). Extracción de hidrocarburos y compuestos derivados del petróleo en suelos con características físicas y química diferentes. *Universidad y Ciencia Trópico Húmedo*. Vol. 27 No.1. Pág. :1-15 ISSN 0186-2979

Correo de autor de correspondencia: mjrcerino@gmail.com; mario.rc@villahermosa.tecnm.mx